

சங்க இலக்கியம் காட்டும் பெண்கள்

ஏ. பாலாம்பிகா

தமிழ்த்துறை

முன்னுரை

தமிழர் தம் வாழ்வில் தொடக்க காலம் தொடங்கியே பெண்ணை போற்றி சிறப்பித்தார்கள். இறைவனையே உமையொது பகனாகத் தமிழர் கண்டனர்.

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: ஜூன்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
zenodo.8246669](https://doi.org/10.5281/zenodo.8246669)

சங்க காலம் தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றின் பொற்காலமெனலாம். அப்பொற்காலத்தே மகளிராகத்திகழ்ந்தவர்கள் காதலிலும் வீரத்திலும் சிறந்து விளங்கினார்கள். அகத்திணையில் தலைவனுக்காகத் தலைவி ஏங்குவதும், தலைவிக்காகத் தலைவன் நெஞ்சிற்குச் சொல்லியதும் குடும்பத்தினரால் கணவன் மனைவியின் உறவை வெளிச்சாட் நிற்பதாகும். புறத்திணையில் போரின் காரணமாக இறந்துபோன மனிதப் பிணங்கள் குவிக்கப்படுகின்றன. அவர்களின் தயர், தாரம், மகள், எங்கே? அவர்கள் இவ்வுலகத்தில் எத்தனை துன்பங்களை அனுபவித்தாக வேண்டும். சமுதாயத்தில் நடக்கும் ஒவ்வொரு சூழ்நிலை மாற்த்திற்கும் பெண்ணே பாதிக்கப்படுகிறாள். குடும்பத்தின் சமையையும் சமக்க வேண்டும். சமுதாயத்தின் பார்வையையும் தவிர்க்க வேண்டும். இப்படிப்பட்ட சங்ககால சமூகத்தின் பெண்களின் நிலையை விளக்க முற்படுகிறது இவ்வாய்வு.

இளம்பருவ வியையாட்டுக்கள்

புக்கொய்தல், புனல் விளையாடல், ஊசல் அயர்தல், பந்தாடுதல், மணலிற் சிறுவீடுகட்டுதல், சுழற்சிக்காய், அம்மாணைக்காய் முதலியவற்றைக் கையால் பிடித்து ஆடுதல் முதலியன மகளிர் தம் இளம்பருவ விளையாட்டுக்களாகும்.

மலைவாழ் மகளிர் திணைப்புனங்களில் திணைக்கதிர்களில் வந்து படியம் கிளிகளைத் தட்டையென்ற கருவி கொண்டு ஓட்டினர். புமாலையும் தொடுத்தனர் என்பது தெரிய வருகின்றன.

“திணைப்புக் குற்றுத் தொடலை தைஇப்
புனக்கிளி படியும் புங்கட் பேதை”¹

குறுந்தொகை 142:1-2

கவலையில் தேங்காமல், மகிழ்ச்சி மண்டிய முகத்தினராய், துள்ளலும், எழுச்சியும் நிரம்பிய வாழ்வினராய் மகளிர் சிறுசிறு வியையாடல்களில் ஈடுபட்டனர் என்பது சங்க இலக்கியங்களின் பல பாடல்களால் நன்கு புலனாகின்றது. இவ்வாறு விளையாட்டில் ஈடுபடும் மகளில் கூட்டத்திணை அந்நாளில் “ஓரை ஆயம்” என வழங்கினர்.

“ஆயம்” என்ற சொல்லே விளையாட்டுப் பருவத்தில் நிற்கும் மகளிர் கூட்டத்தைக் குறிப்பிடும்.

மேலும் மகளிர் பஞ்சாயக் கோரைப்புல் கொண்டு செய்யப்பட்ட பொம்மையாய் பாவை கொண்டு விளையாடி மகிழ்ந்தனர் என்பதனையும் அறியலாம்.

“பணைத்தோட் குறுமகள் பாவை தைகியும் பஞ்சாய்ப் பள்ளுஞ் சழ்ந்தும்”²

குறுந்தொகை 276:1-2

சங்ககாலப் பெண்களின் கல்வி

“சங்ககாலப் பெண்கள் ஆண்கள் அளவிற்குச் சமவுரிமை பெறவில்லை என்றாலும் அடிமைகளாய் வாழ முடியாதவர்களாய் இல்லை. சமயம், கல்வி, காதல் ஆகியவற்றில் உரிமை மகளிராய்த் திகழ்ந்தனர்”³ என்று இறையரசன் கூறுவது உண்மையானது.

ஐம்பத்திற்கும் மேற்பட்ட பெண்பாற் புலவர்கள் சங்கப் புலவர் வரிசையில் இடம் பெற்றிருக்கக் காணலாம். அவர்களில் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள் சிலவரின் பெயர்கள் வருமாறு: அஞ்சியத்தை மகள் நாகையார், அள்ளூர் நன்முல்லையார், ஆதிமந்தியார், ஊட்டியார், ஊண்பித்தையார், நெட்டிமையார், நெடும்பல்லியத்தை, பாரி மகளிர், புங்கணுத்திரையார், புதப்பாண்டியன் தேவி, பெருங்கோப் பெண்டு, பேய்மகள், இளவெயினி, பொத்தியார், போந்தைப் பசலையார், மாறோகத்து நப்பசலையார், வருமுலையாரித்தி, வெண்ணிக்குயத்தியார், வெள்ளிவீதியார், வெறி பாடிய காமக் கண்ணியார் முதலியன ஆவர்.

இவர்களில் ஔவையார் அரசர்களுக்கே அறிவுரை கூறித் திருத்திய பெருமாட்டி என்பது எல்லோரும் அறிந்ததாகும். அவரின் கல்வி செருக்கு பற்றிக் கூறும்போது

**“வரிசைக்கு வருந்தம் இப் பரிசில் வாழ்க்கைப் பரிசிலர்க்கு அடையா வாயிலோயே!
கடுமான் தோன்றல் நெடுமான் அஞ்சி
தன் அறியலன் கொல்? என் அறியவன் கொல்?”**

அறிவும் புகழும் உடையோர் மாய்ந்தென எத்திசைச் செல்லினும் அத்திசைச் சோறே”³

(புறம் 206:4-13)

எனக் குறிப்பிட்டுள்ளனர். என்னிடம் புலமை இருக்கிறது. நான் எந்த ஒரு மன்னனையாவது புகழ்ந்து பாடிப் பரிசிலைப் பெற்றுவிடுவேன். நெடுமான் அஞ்சியைப் பற்றி எனக்குத் தெரியாதா? என்னைப் பற்றி நெடுமான் அஞ்சிக்குத் தெரியாதா? நீ இல்லை என்றால் என்ன? எனக்கு எந்த திசை சென்றாலும் சோறு கிடைக்கும் என ஔவையார் அதியமானிடம் கேட்பதிலிருந்து பெண்களுடைய உயர்வை சங்ககாலத்தில் நலமாக உள்ளது என அறியலாம். “மகளிர் தம் குடும்பப் பாங்கிற்குத் துணை செய்யும் கல்வியினைப் பயின்றனர். மகளிர் கற்ற கல்வி அவர் தம் உடலுறுப்புகளுக்குப் பயிற்சி தருவதாகவும், திருமணத்திற்குப் பிறகு இல்லற வாழ்வில் ஈடுபடுவதற்குத் துணை செய்யும் கருவியாகவும் அமைந்தது. குடும்பக் கல்வியனைத்தாயிடமும், செவிலித்தாயிடமும், தோழியிடமும் கற்றாள்”⁴ என்று பெண்களின் கல்விநிலை பற்றி சி.பாலசுப்பிரமணியன் கூறுகின்றார்.

டாக்டர்.மு.வரதராசனார் அவர்கள் “பெண்மை வாழ்க” என்னும் தம் நூலில்

பின்வருமாறு எழுதியுள்ளார்

“சங்ககாலம் என்று கூறப்படும் காலத்தில் அதாவது கி.பி. இரண்டாம் நூற்றாண்டுக்கு முற்பட்ட காலத்தில் அரசியல், சமுதாயவியல், வாணிகம் முதலான பல துறைகளிலும் தமிழ்நாடு முற்போக்கு அடைந்திருந்தது. அந்த காலத்து இலக்கியங்களை ஆராய்ந்தால் அப்போது பெண் மக்கள் நன்கு மதிக்கப்பட்டிருந்த உண்மையையும் காணலாம். அப்போது தோன்றிய புலவர்களில் முப்பதினமருக்கு மேல் பெண்புலவர்கள் இருந்திருக்கின்றனர். வேற்றரசரிடம் தூது செல்லக் கூடிய அளவிற்குத் தொண்டு செய்த அவ்வையார் போன்ற பெண் புலவர்களும் அக்காலத்தில் வாழ்ந்திருந்தனர். புதப்பாண்டியன் தேவியைப்

போல் அரசுகும்பத்தைச் சார்ந்த பெண்கள் புலமைநிறைந்தவர்களாக விளங்கியதையும் அறிகிறோம். இவ்வாறே பற்பல துறைகளிலும் பெண்கள் ஆண்களோடு நிகரான திரமும், அறிவும், ஆற்றலும் பெற்று விளங்கினர்.”⁵

திருமண வாழ்க்கை

எங்கேயோ பிறக்கும் தலைவனும், தலைவியும் எதிர்பாராது சந்தித்து ஒருவரோடு ஒருவர் உள்ளத்தாற் பிணிக்கப்படுகின்றனர். இவ்விருவர் தாயரோ, தந்தையரோ ஏற்கனவே உறவுரடையவர்கள் அல்லர். முன்னர் ஒருவரை அறியாத தலைவன் தலைவியர் இருவரும் இப்போது செம்மையான நிலத்தில் விழுந்து கலந்த மழைத்துளி போலப் பிரிக்க முடியாதவராய் செம்புலப் பெயல்நீரார் என்னும் புலவர் குறிப்பிடுகின்றார்.

**“யாயும் யூயும் யாரா கியரோ
எந்தையும் நுந்தையும் எம்முறைக் கேளிர்
யானு நீயும் எவ்வழி யறிதும்
செம்புலப் பெயனீர் போல
அன்புடை நெஞ்சத் தாங்கலந் தனவே”⁶**

குறுந்தொகை : 40

பெரும்பாலும் களவு மணமே அந்நாளின் நடைமுறையாக இருந்தது. தம்மாற் காதலிக்கப் பெற்ற தலைவனையே மணந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற விருப்பத்தால் மகளிர் இறைவனை மலர் தூவி வழிபட்டனர்.

**“கற்பெனப் படுவது கரணமொடு புணரக்
கொளற்குரி மரபிற் கிழவன் கிழத்தியைத்
கொடைக்குரி மரவினோர் கொடுக்கக்
கொள்வதுவே.”⁷**

தொல்-கற்பு: 1

இவ்வாறின்றித் தலைவியின் பெற்றோர் திருமணத்தில் தலைவனுக்குத் தர உடன் படாதவாறு தலைவியோடு உடன்போக்கு ஒருப்பட்டு தலைவன் என்பதனையும் தொல்காப்பியனார் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

**“கொடுப்போர் இன்றியும் கரணம் உண்டே
புணர்ந்துடன் போகிய காலை யான.”⁸**

தொல் - கற்பு :²

“இவ்வாழ்க்கையில் கற்பு என்னும் உறுதிநிலை இருக்கப் பெற்றால் பெண்ணை விடப் பெருமையுடையவை வேறு என்ன இருக்கின்றன?” என்று வினவுகின்றார் திருவள்ளுவர்.

**“பெண்ணிற் பெருந்தக்க யாவுள கற்பென்னும்
திண்மையுன் பாகப்பெறின்.”⁹**

விருந்தோம்பல்

சங்ககால மகளிர் நள்ளிரவில் விருந்தினர் வந்தாலும் முகம் சுளியாது அவர்களை எதிர்கொண்டு வரவேற்று மகிழ்ச்சியுடன் விருந்துபசரிக்கின்றனர்.

**“அல்லி லாயினும் விருந்துவரின் உவக்கும்
முல்லை சான்ற கற்பின்
மெல்லியல் குறுமகள்”¹⁰**

நற்றிணை: 142:9-11

தன் வீட்டில் விருந்தினர் பலர் வந்து உண்ணுவது வழக்கம் அவர் தடையின்றிப் புகும் வாயிலைப் “பலர் புகுவாயில்” என்று தலைவி குறிப்பிடுகின்றாள். இராக்காலத்தில் விருந்தினர்களைப் புகவிட்டுப் பின்னும் எவரேனும் உள்ளாரோவென ஆராய் வாராகி ஏவராளர்கள் (வேலைக்காரர்கள்) வினவி, ஒருவரும் இலராக வாயிற் கதவை அடைப்பது சங்ககால வழக்கம் என்பது குறுந்தொகைப் பாட்டொன்றால் தெரிய வருகிறது.

“மாலைப்

**பலர்புகு வாயில் அடைப்பக் கடவுநர்
வருவீர் உளீரோ வெனவும்
வாரார் தோழி”¹¹**

திருவள்ளுவரும் அன்பு மீதார்ந்த வழி, போற்றப்பெறும் “விருந்தோம்பலை” உரிய இடத்தில் போற்றியுள்ளார். “தொல்காப்பியனார் விருந்தோம்புதல் தலைவியின்றி நிகழ முடியாததாகையின், தலைவியின் உயர் பண்புகளில் ஒன்றாகக் குறித்துள்ளார். “விருந்து” என்ற சொல்லிற்குப் “புதுமை” என்று பொருள்கண்டுள்ளார் தொல்காப்பியனார்.”¹² (தொல்காப்பியம்: செய்யுளியல்: 231)

குழந்தைச் செல்வம்

செல்வம் எவ்வளவு இருப்பினும் அது குழந்தைச் செல்வத்திற்கு ஈடாகாது. ஒரு பெண்பிறந்து விட்டால் அவள்தாய்மையை எய்தாவிடில் அவளுடைய உடல் தீயிலே வேகாது.

“படைப்புப் பல படைத்துப் பலரோடு உண்ணும்
உடைப் பெருஞ் செல்வர் ஆயினும்,
இடைப்படக்
குறுகுறு நடந்து, சிறு கை நீட்டி,
இட்டும், தொட்டும், கல்வியும், துழந்தும்,
நெய்யுடை அடிசில் மேய்ப்பட விதிர்த்தும்
மயக்குறு மக்களை இல்லோர்க்குப்
பயக்குறை இல்லை - தாம் வாழு நாளே”¹³

(புறம் - 188:4-5)

குழந்தையானது குறுகுறு நடந்து, சிறுகை நீட்டி இட்டும், பிசைந்தும், வாயால் கல்வியும், கையில் துழாவியும், சோற்றை தன் உடம்பிலே கொட்டியும் உண்ணுகின்ற அழகைப் பார்ப்பதற்கு அந்தத் தாய்க்கு ஆயிரம் கண்கள் வேண்டும். இப்படிப் பாசம் மிகுந்த தாயாக மட்டும் அல்லாமல் வீரம் மிகுந்த தாயாகவும் இருக்கிறாள். புறநானூற்றிலே ஒரு தாய், முதல் நாள், தந்தை, அடுத்த நாள் கணவன், அடுத்த நாள் தன் மார்மேலும் தோள்மேலும் போட்டு வளர்த்த பிள்ளையைப் போருக்கு அனுப்புகிறாள். அப்போரிலே தன்மகன் மார்பிலே புண்பட்டு வீரமரணம் அடைந்ததை எண்ணி மார்பிலே பால் சுரந்ததாம் அந்தத் தாய்க்கு என்கிறார் ஆசிரியர்.

பரத்தை மகளிர்கள்

கணவன் பரத்தையர் பால் பிரிந்து சென்றாலும் அவன் மேல் கோபம் கொள்ளாமல் ஊடலை மட்டும் காட்டும் மகளிரையும் சங்ககாலத்தில் காணமுடிகிறது. சங்ககாலத்திலே கற்புடைய மகளிர் இருப்பினும் பரத்தை போன்ற விலை மகளிரும் இருக்கவே செய்கின்றார்கள். அவ்வாறு தொன்றுதொட்டுவரும் மனிதர்களின்

வாழ்க்கையில் பரத்தையர் என்றொரு குலம் காலம் காலமாய் மனித சமுதாயத்தில் வாழ்ந்து வந்துள்ளனர்.

பரத்தைப்பெண்கள் தொல்காப்பியர் வாழ்ந்த காலத்திற்கு முன்பே வாழ்ந்திருக்க வேண்டும். அதனால்தான் தனது கற்பியலில் “பரத்தையற் பிரிந்த காலையான”¹⁴

தொல்-கற்பு: 185

எனத் தலைவன் பரத்தையரின் இல்லத்திற்குச் செல்வான் எனக் கூறுகிறார் தொல்காப்பியர். பரத்தையரைக் காமக்கிளத்தியர் எனவும் அழைக்கின்றார். சங்ககால இலக்கியத்தில் அகப்பொருள் பாடல்களில் பரத்தையர் பிரிவுச் செய்தியைக் காணலாம். குறிப்பாக மருதத்தினை பாடல்களில் மிகுதியாகக் காணப்படும் சங்க காலத்தைப் பொறுத்தவரை பரத்தமை என்பது ஒழுக்கமாகவே கருதப்பட்டிருந்தது. பரத்தை, கணிகையர், சேரிப் பரத்தையர், காம கணிகையர், காதல் பரத்தையர், காமக்கிளத்தியர், உரிமை மகளிர் எனப் பல்வேறு பெயர்களுடன் அவர்கள் வாழ்ந்து வந்திருக்கிறார்கள்.

கணிகையர்கள் கற்று வைத்திருக்க வேண்டிய கலைகள்

1. வேத்தியல் மற்றும் பொதுவியல் கூத்துக்கள்.
2. பந்தெறிந்து ஆடுதல்
3. உணவு வகை பற்றிய கலை
4. காதற்கலையின் எல்லா செயல்களும்
5. திறம்படவும், நயம்படவும் பேசுங்கலை
6. பிறர் காணாது திரியும் கலை
7. பிறர் எண்ணங்களை உய்த்துணரும் வன்மை.
8. வேடமணிதல்
9. சோதிடம் முதலிய 64 கலைகளை உணர்ந்திருத்தல்¹⁵

கணிகையர்கள் இவையெல்லாம் கற்றிருக்க வேண்டுமென முனைவர் ந.சுப்ரமணியன் கூறுகின்றார்.

முடிவுரை

சங்ககாலத்திலேயே பெண்கள் வீரமிக்கவர்களாகவும், புலமை மிக்கவர்களாகவும் அரசர்களுக்கு கூட அறிவுரை வழங்கியும், விருந்தோம்பல் என்ற தலையாயப் பண்பைப் பெற்றவர்களாகவும் இருந்தனர். குடும்பத்தில் உள்ள பெண்கள் பிரச்சினைகளை எதிர்கொள்வதும் பரத்தையர் போன்ற பெண்கள்

வாழ்க்கையே பிரச்சினையாக எதிர்கொள்ளவும் தயாராகின்றனர். பிரச்சினையுள்ள ஒரு சாராரைத்த தவிர்த்துப் பார்த்தால் ஒவ்வொரு பெண்ணுடைய வாழ்வும் சமூக மதிப்பீட்டில் முதன்மை அடைந்தே வருகிறது எனலாம். சங்ககாலத்தில் தமிழ்ப் பெண்ணினம் அகப்புற வாழ்வில் சிறப்புற்று விளங்கியதை இவ்வாய்வு மூலம் காணமுடிகிறது.